

El moldeado de la imprevisibilidad · Agentes computacionales y formas musicales emergentes¹

Josep Manuel Berenguer · jmberenguer@ub.edu · <https://jmb.sonoscop.net>

Resta lo spiraglio
del quasi fotografico pittore ad ammonirci
che se qualcosa fu non c'è distanza
tra il millennio e l'istante, tra chi apparve
e non apparve, tra chi visse e chi
non giunse al fuoco del suo cannocchiale. E' poco
e forse è tutto.
Montale, E (1977) · I miraggi · Quaderno di quattro anni

Abstract

This paper explores the design of computational agents for musical improvisation as an extension of human memory and creative process. Starting from *màkina2* (1996), the author reflects on the evolution of his artistic practice in relation to philosophical, neurological, and technological dimensions of time, memory, and unpredictability. Systems such as *Autoimpro* and *Ottetto* integrate real-time interaction, non-deterministic programming, and feedback mechanisms, establishing hybrid cognitive environments where human and machine co-create sound narratives. These works suggest that improvisation is not merely real-time composition but a complex interplay between embodied memory, automated behavior, and emergent structures shaped by dynamic interrelations. Musical time becomes a malleable material, in which the past is continually reinterpreted and transformed by agents acting as mirrors and distorters of human memory.

Keywords: musical improvisation, computational agents, memory, musical time, extended cognition, feedback, human-machine interaction, non-deterministic programming, emergent form, artificial intelligence

Resumen

Este artículo examina el diseño de agentes computacionales para la improvisación musical como una extensión de la memoria humana y del proceso creativo. A partir de *màkina2* (1996), el autor reflexiona sobre la evolución de su práctica artística en relación con dimensiones filosóficas, neurológicas y tecnológicas del tiempo, la memoria y la imprevisibilidad. Sistemas como *Autoimpro* y *Ottetto* integran la interacción en tiempo real, la programación no determinista y la retroalimentación para configurar entornos cognitivos híbridos donde humanos y máquinas co-crean narrativas sonoras. Estas obras proponen que la improvisación no es simplemente composición en tiempo real, sino un entramado complejo entre tensión volitiva, memoria corporal, comportamiento automatizado y estructuras emergentes modeladas por interacciones dinámicas. El tiempo musical se convierte así en una materia moldeable donde el pasado es reinterpretado y transformado constantemente por la interacción humana con los agentes, que actúan como espejos deformantes de la memoria humana.

Palabras clave: improvisación musical, agentes computacionales, memoria, tiempo musical, cognición extendida, retroalimentación, interacción humano-máquina, programación no determinista, forma emergente, inteligencia artificial

¹ Este texto es el contenido ligeramente modificado de la conferencia que di en el ciclo *Improvisar con Ñ* : <https://17instituto.org/catedra-improvisar/>, donde pueden ser seguidas esta y otras conferencias

El acto de improvisar desde una perspectiva híbrida.

Tras la realización de una larga serie de obras para soporte fijo, en 1996 escribí *màkina2* (Berenguer, 1996) como encargo del *Groupe de Musique Expérimentale de Bourges* (Verrier, 2005). Se trata de una pieza electroacústica en vivo para guitarra eléctrica y ordenador NeXT, cuyo principal propósito compositivo es la generación computacional de un flujo de sonido complejo del que quien interpreta debe ser considerado último responsable. *màkina2*, que es, de hecho, una aplicación computacional escrita en *Max 2.5.2*, la última versión de este lenguaje que corrió en *NeXT*, no suena a menos que reciba alguna entrada de audio. Depende, pues, de la actividad sonora de la presencia humana que ocupa la escena con su instrumento. El sonido de la guitarra se transforma enteramente gracias al empleo de las conocidas librerías *FTS* e *ISPW* realizadas en el *IRCAM* para el procesamiento de audio en tiempo real. La propia aplicación integra una guía a modo de partitura libre, sobre cuyas indicaciones laxas el intérprete es invitado a improvisar sobre ciertos aspectos a lo largo de los intervalos temporales que estructuran la pieza. La estructura temporal total, pues, perfectamente determinada por esa partitura-guía y por la escritura del programa que la implementa, no es improvisada.

En ese momento ya había dejado de ver la improvisación libre tan solo como aquel medio musical más que por diversas causas había practicado hasta principios de los 80, especialmente con el Cuarteto Albano (quienes no teníamos empacho en emplear el término *improvisación libre* a pesar de nuestras pretensiones en el dominio de la composición). Cuando escribí *màkina2*, ya percibía la improvisación como acto filosófico y cultural, símbolo de contestación a la rigidez estructural que cada vez más acusaba tanto en las composiciones electroacústicas, como en la mal llamada música contemporánea, o nueva música, como en otras manifestaciones artísticas. Mi interés por la improvisación musical corrió en ese tiempo parejo fuera de las artes sonoras, como la performance y la instalación. Sin embargo, quizá precisamente por el hecho de tratarse de una cultura que en aquellos tiempos se expandía, frecuentemente tenía la impresión de que proliferaba demasiado lo que a mi se me antojaba como manifestaciones banales. A pesar de la atracción que en mi ejercía el enorme campo de posibilidades abierto por la improvisación libre, como también el reconocimiento del excelente trabajo de muchos improvisadores a quienes invité a dar conciertos en las programaciones de las que participaba (Berenguer, 2013) -Chris Cutler, Wade Mathews, Pauline Oliveros, Zeena Parkins, Lê Quan Ninh, Jane Rigler, John Zorn-, en muchas sesiones de improvisación no solo se dirimían cuestiones musicales, sino que muy frecuentemente el edificio sonoro se veía afectado por las relaciones entre las muy diversas expectativas personales de los participantes. Demasiadas sesiones de improvisación se convertían en una pugna de egos.

Retomé la improvisación libre cuando la fiebre por ella me pareció empezar a pasar, a finales de los años 90. Cuando el *Trio Collectif* me invitó junto a Eduardo Polonio y Thomas Bjelkeborn, la perspectiva iniciada en *màkina2*, lejos de permanecer en el pasado como el planteamiento de una experiencia aislada, representó una primera *repartida* en una forma de crear que continúo explorando no sólo en el contexto de la performance musical, sino también en el de las instalaciones audiovisuales, donde, para mí, dado que se trata de procesos siempre en evolución, el diálogo entre previsibilidad e imprevisibilidad es una necesidad primordial.

La memoria y el tiempo en el proceso creativo

Todos los trabajos que comento en esta comunicación proceden de una crítica de la gestión del tiempo en los contextos concertísticos dominantes. No se me escapa que, a fin de cuentas, la gestión del tiempo es una cuestión política de la que emana la concepción dominante de lo que un concierto debe ser. Tanto la gestión espacial como la temporal están condicionadas por las inercias por medio de las cuales los poderes se expresan en cada campo cultural. Solo diré ahora que, en este sentido, tan cuestionables me podrían parecer los conciertos de música fijada de antemano como muchos de música improvisada. Tanto en un caso como en el otro se basan en la unidireccionalidad del discurso de la parte emisora (l-s intérpretes) hacia la parte receptora (l-s oyentes), igual que en la misa y otras situaciones que abusando de lenguaje, llamaré chamánicas, donde los oficiantes dirigen a su audiencia discursos espirituales.

De hecho, acerca de la consciencia, que gestiona la percepción del tiempo, y en relación con su tan debatida localización, me asalta la pregunta de si solo se halla en el presente. ¿Existe consciencia sin memoria? Por ello me veo impulsado a declarar que, para mi, la música improvisada no solo tiene lugar en el tiempo de su emergencia.

Cualquier material que escuchemos en una improvisación tiene una historia previa. No ha surgido de la nada. Ha sido construido sonido a sonido antes de que en el momento de la improvisación adquiera una forma, quizás diferenciada de sus versiones anteriores, quizás no apreciablemente. Los juegos instrumentales, los sonidos, los musemas (es decir, los elementos formales atómicos de la música) proceden de desarrollos más o menos largos que han tenido lugar en el tiempo íntimo previo de cada improvisador·, en forma de procesos de cristalización en el sistema neuromuscular de quien improvisa y que se manifiesta con apariencia de comportamientos, más que automáticos, automatizados y que se almacenan en la *memoria implícita*. Quien improvisa necesita un cierto período de perfeccionamiento de la ejecución de los materiales a los que sus ideas dan lugar. En ese punto interviene la memoria, esencial en cualquier actividad humana. También lo hace en el momento de la elección del material que va a ser ejecutado en simultaneidad con los que lo serán o los que ya lo fueron. La memoria espesa el presente (Leipp, 1977). Si no fuera así, no percibiríamos nada en simultaneidad. En ese proceso de cristalización previo interviene especialmente la *memoria asociativa*, que, con intervención de la escucha activa, se entrena al principio a partir de procesos plenamente conscientes y voluntarios que se van haciendo cada vez más inconscientes, hasta que parecen automáticos. Un problema general de la interpretación, se improvise o no, es el vaivén entre la actividad consciente y la inconsciente. Entre la voluntaria y la involuntaria. Puedes ser tan consciente de un comportamiento voluntario como de uno involuntario. Puedes también no serlo en ambos casos. Experimentos como los de Soon et al. (2008), los cuales, basados en la resonancia magnética funcional (fMRI) y el aprendizaje automático (*machine learning*), analizan patrones de actividad cerebral (especialmente en áreas como la corteza prefrontal y parietal), han mostrado que es posible predecir decisiones simples hasta 7 segundos antes de que el sujeto sea consciente de ellas. Tanto si se es consciente como si no, una parte de las razones últimas es inconsciente. Desconocemos, pues, lo que nos conduce a la elección de un material en una improvisación. Un reto importante en la interpretación es no perder la consciencia del gesto por más cristalizado y automatizado que se halle. Y es que la consciencia, como máquina óptima de emergencia de nuevas ideas y patrones tan elusivos del orden rígido como del desorden absoluto, cambia de

foco según la insistencia de señales internas y externas. La descripción de la consciencia como un atractor caótico que integra múltiples temporalidades no es una cuestión nueva en neurociencia y justifica que la percepción del tiempo musical sea altamente *no lineal*.

Muchas contribuciones significativas al estudio de la consciencia coinciden en esa idea de multiplicidad fragmentaria del yo, tan coherente con la discontinuidad del flujo del tiempo. Experimentamos el cambio constante de estado de la consciencia como evidencia del paso del tiempo.

Existe una extensa bibliografía neuro-fisio-psicológica de la atención y la consciencia así como de los automatismos, que no voy a comentar a fondo aquí. Solo diré que los automatismos tienen que ver con lo que anatómicamente se denomina *sistema extrapiramidal*, por hallarse justo fuera de las pirámides del *bulbo raquídeo*, las cuales conducen las señales que dan lugar a los movimientos voluntarios.

Aunque no tenga sentido hablar de música completamente fijada de antemano, porque ningún sistema de notación musical es capaz de dar cuenta de todo lo que ocurre durante la emergencia de cualquier música, algo que podría considerarse alegóricamente como una especie de escultura o de semicristal de tiempo hecho de sonidos, me permitiré ahora otra vez abuso de lenguaje y llamaré completamente *pautada* o *fijada* aquella música que tradicionalmente brota de la interpretación de una partitura detallada. La partitura en esa situación es una forma de memoria, una memoria externa. Sin embargo, igual que en esa música completamente *pautada*, la memoria juega en la *improvisada* un rol crucial, tanto en el momento de la construcción de los materiales como en el de su emergencia en el tiempo y en el espacio. La memoria de los *musemas* empleados en las improvisaciones es la misma que permite al intérprete de una música completamente fijada recordar toda una partitura.

En esos procesos de restitución de las memorias, sean de la naturaleza que sean, se producen lo que por influencia racionalista han sido llamados *errores*. Es curioso que ello ocurra también en toda suerte de procesos biológicos, como son la síntesis proteica o la duplicación de los ácidos nucleicos, donde los errores y los azares pueden dar lugar a la síntesis de proteínas nuevas, con lo que se podría dificultar ciertos procesos vitales o facilitarlos. Se trata de un tópico muy conocido de la genética molecular. Esos errores forman parte de los mecanismos que la evolución emplea en la selección natural. La memoria de los sistemas nerviosos comparte esa característica. El error no solo es intrínseco a nuestra naturaleza. Lo es a la naturaleza misma, a la propia realidad; hasta el punto de que quizá eso que llamamos errores no sean errores.

El funcionamiento de nuestras memorias es parecido al *juego del teléfono*; fuente de equívocos, pero también de aciertos a largo plazo, susceptibles de ser aprovechados por serendipia. En virtud de esa labilidad, García Márquez (2002) puede escribir que la vida "... no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla".

Ni la improvisación ni la composición son ajenos a esa propiedad de la memoria y es en parte gracias a ella que se producen modificaciones evolutivas en los materiales que darán lugar a nuevos dominios sonoros y musicales. Ello me parece deseable. Es un proceso identificable con lo que en formas musicales se denomina desarrollo. Tanto en las improvisaciones como en las ejecuciones de las músicas fijadas de antemano, el desarrollo es un elemento crucial en el acceso a la consciencia de oyentes e intérpretes, puesto que contribuye en el mantenimiento de la atención, lo que acerca improvisación

y composición. Por todo lo anterior, desecho la idea de improvisación libre como *composición en tiempo real*. Es una forma de composición, pero no en *tiempo real*. Quien improvisa compone y quien compone improvisa. Se trata en ambos casos de gente (músic·s) que construye los materiales que más adelante formarán parte de sus emergencias concertísticas, ya sean completamente fijadas o nada fijadas. Entre una y otra opción, además, podemos encontrar múltiples manifestaciones intermedias, tal como fue mencionado en la primera charla por Wilfrido Terrazas (Lomnitz, 2025), por lo que me es extraordinariamente difícil establecer una diferencia clara entre una y otra práctica. La verdad es que no siento la necesidad de ello.

En la improvisación, la labilidad de las memorias humanas acostumbra a ser positiva cuando da lugar a desarrollos de los materiales, puesto que, gracias a ella, el flujo musical evoluciona constantemente, estimulando así una escucha atenta tanto por parte de intérpretes como de oyentes. No es tan deseable la limitación de la memoria, que acota el alfabeto de quien improvisa y con ello, la variabilidad de sus producciones. Esa es una de las razones formales por las que la participación de la colectividad es crucial. Conviene tener en cuenta que la universalidad en la experiencia del tiempo musical es una ilusión. Una ilusión social. Cultural. Aunque las duraciones aisladas entre eventos significativos se nos aparezcan continuas, la vivencia total del tiempo musical es fragmentaria y articulada, llena de marcas y puntos de referencia, cargada de significados que, por indecibles, son habitantes de espacios mentales a menudo ajenos al lenguaje. De ahí que una improvisación musical colectiva pueda ser contemplada como un conjunto de emergencias sonoras resultantes de confluencias entre memorias individuales, de tiempos individuales que conforman un tiempo colectivo multidimensional donde la escucha es el procedimiento de entrada y análisis de información. En esa situación, las relaciones espacio-temporales de los materiales de cada participante tienden a ser menos previsibles que los propios materiales, por lo que las improvisaciones colectivas deberían ofrecer un grado de innovación, de sorpresa, mayor que las individuales, con lo que conducirían a la renovación de las experiencias de oyentes y ejecutantes, lo que les conferiría estatuto de narrativa sonora colectiva.

Parece un sentimiento común entre quienes improvisan, porque es práctica muy extendida, probablemente en relación con la cultura jazzística, que yo calificaría de *nómada o itinerante*, el juntarse en formaciones muy variadas y cambiantes. Por eso, creo yo, los grupos estables de improvisación, como el antes mencionado Trio Collectif o el *ABC Trío*, (Gustavo Alcaraz, Gonzalo Biffarella, Julio Catalano), movidos, por supuesto, por el interés por fortalecer los lazos colectivos, pero también, por alimentar el contenido de sus improvisaciones al tiempo que preservan su identidad, realizan sesiones de improvisación junto a otr·s improvisador·s, entre quienes he tenido la gran suerte, el gusto y el honor de contarme.

Habilidades improvisatorias de las máquinas

Es hecho conocido que las memorias de silicio son más estables que las biológicas y el horizonte de sus límites es mucho más amplio. La memoria de una máquina computacional tradicional goza pues de capacidades complementarias a las de los humanos y tal característica puede ser empleada en beneficio de las sesiones de improvisación en las que intervenga. Un dispositivo computacional dotado de gran memoria posee la capacidad de almacenar tanta información o más que la que un grupo de improvisador·s puede albergar. Por otra parte, mediante la programación adecuada, puede gozar de la capacidad de transformación laxa de los contenidos de su memoria

para producir a su vez nuevos materiales susceptibles de ser almacenados. Aunque no en la misma forma en que lo hacemos los humanos, tales transformaciones no me parecen carentes de interés. Pueden ser moduladas eficazmente de acuerdo a las especificaciones o necesidades de quienes interactúan con el, al tiempo que la estabilidad de su memoria, que sólo se amplía, no se ve comprometida. La intervención de un dispositivo de esas características en una sesión de improvisación podría paliar las limitaciones de memoria de quien improvisa sol· a la vez que emula sus habilidades en la transformación de sus materiales.

A pesar de sus capacidades como *intérprete creativo* que lleva a cabo transformaciones y variaciones del material sonoro en vivo, nuestro dispositivo, al menos por el momento, no alcanzaría a arrebatarse al grupo humano sus habilidades emotivas y relacionales. Por más que pueda apoyarse en la eficacia de las técnicas computacionales de aprendizaje automático, entre las que por supuesto se hallan las redes neuronales de alta densidad, tan famosas gracias a la irrupción de *ChatGPT* y ahora de *DeepSeek*, carece de motivación, de voluntad, de deseo; y eso es por el momento difícil de conseguir. Las técnicas propias del aprendizaje por refuerzo, *Q-learning*, *Política proximal optimizada* (PPO), *Deep Q-Networks* (DQN), que simulan situaciones de premio o castigo, no van más allá de la simulación. Simulan pero no significan. No son implementaciones reales que comprometan o propicien la integridad física o mental de una máquina sin instinto de supervivencia. Hay que profundizar más en el significado. Esa es una cuestión que, de momento, nos aleja de las máquinas. Más que el simple deseo, es el *querer querer* de Schopenhauer (1844/2009). En cualquier actividad humana, la voluntad se enraiza más allá de la propia actividad. De la misma forma, en música, el deseo no se limita a los materiales o a sus interacciones en ese semicristal de tiempo alegórico que adjudico a la música. Pero la limitación derivada de la ausencia de voluntad no implica que el concurso de dispositivos computacionales en sesiones de improvisación no pueda generar situaciones de indiscutible musicalidad perfectamente compatibles con las expectativas de l·s improvisador·s human·s y sus oyentes; y es que la participación humana en las aplicaciones a las que ahora me refiero ya presupone la presencia de voluntad. Creo que todo ello se pone de manifiesto en mis últimas incursiones en la aplicación de lo que llamamos inteligencia artificial a la improvisación y la composición. En seguida hablaré de ellas, pero me gustaría detenerme en un estadio intermedio.

De resultas de una interacción fructífera con Gonzalo Biffarella, que llamamos *Memorias de la distancia*, concebí una aplicación que componía sin limitación temporal a partir de un conjunto de 5 improvisaciones que llevamos a cabo en la distancia del tiempo de pandemia, gracias a *QuackTrip*, la aportación de Miller Puckette (2020), que implementa *JackTrip* en *Pure Data*, diría yo, como glosa apologética de la *Declaración de independencia del Ciberespacio* (Barlow, 1996). Gonzalo hizo una versión fija mezclando las grabaciones (Biffarella & Berenguer, 2021) y yo, una generativa, que podría estar sonando siempre (Berenguer & Biffarella, 2021).

¿Componía o improvisaba? Para mí, tanto da, porque veo pocas diferencias entre una y otra cosa. Lo que sí parece cierto es que la escultura de sonido emerge en el tiempo de ejecución cada vez que la aplicación se pone en marcha; y sus producciones, significativamente distintas entre ellas, son reconocibles gracias a los materiales y a las formas simiente, gestos, de cada generación en el meso-tiempo, a saber, alternancias tensionales basadas unas veces en la intensidad, otras, en la densidad, la velocidad, la naturaleza tímbrica, etc. o en asociaciones de esas y otras características. Pero no termina nunca, a menos que la desconectes. Eso afecta profundamente a la forma.

La máquina como prótesis

Ya he apuntado que *màkina2* no hace prácticamente nada si no recibe entrada del intérprete. En comparación con la denominada música electroacústica mixta, esto es un hecho diferencial significativo, puesto que la parte electrónica de las músicas mixtas es independiente de los intérpretes de los instrumentos no electrónicos que intervienen. Puede ser resultado de la reproducción de un soporte fijo, de la ejecución de algún programa, etc., pero siempre hay un operador musical dedicado exclusivamente a esa parte electrónica. También es un hecho diferencial con respecto de lo que se denomina *live electronics*, puesto que en este caso, los instrumentos no electrónicos, si bien pueden ser transformados en vivo, no tienen control sobre las transformaciones de su sonido que resultan también de la acción de un músico distinto del intérprete.

En *màkina2*, la programación establece que la entrada de audio del intérprete es lo que finalmente determina el comportamiento sonoro entero de la aplicación. Sus decisiones, pues, condicionan las características del objeto total generado. Por eso, la responsabilidad del edificio sonoro es, además de quien programa, que es quien compone, quien escribe, a partes iguales, también, de quien interpreta, quien con su ejecución está en disposición de condicionar profundamente el resultado. Clark y Chalmers (1998) sostienen que la mente no está limitada al cerebro ni al cuerpo, sino que se extiende al entorno externo mediante herramientas, tecnologías y otros elementos con los que interactuamos. *màkina2*, que expande los límites del instrumento del intérprete y es capaz de afectar sus decisiones de la misma manera que el puede afectar los resultados finales de la música que construye, podría ser considerada desde esa óptica. Es cognición extendida: aquí, la consciencia del intérprete se extiende a través del sistema computacional. El flujo de información (gestos, respuestas, sonidos) genera un espacio compartido en el que se produce el acto creativo.

A pesar de la partitura-guía inicial, tanto durante mis ejecuciones como las que la flautista Jane Rigler realizó, nos dimos cuenta de que el estudio detallado de los posibles comportamientos de la máquina como respuesta a nuestros materiales, nos permitía ir mucho más allá y emplear los propios resultados sonoros de la programación como sugerencia para el desarrollo de nuestras intervenciones. Se generaba con ello un bucle.

Me persigue desde entonces la idea de *instrumento expandido computacionalmente*, que se incluye en el germen de las aplicaciones que estoy presentado, ya planteadas desde el principio como sistemas improvisadores basados en la interacción entre máquinas y humanos, apoyados en la manipulación automática de bases de datos sonoros. La diferencia entre *Memorias de la distancia* y las siguientes aplicaciones se halla en que la base de datos o parte de ella se genera, analiza y contesta en el tiempo de ejecución y de cristalización temporal en forma de emergencia sonora.

Tras estas aplicaciones está la voluntad de generar música de una forma algorítmica teñida de ciertos aspectos del comportamiento de l·s improvisadores. Siempre me ha llamado la atención que en ocasiones repitan, glosen, apoyen, transformen ciertas partes de los discursos de otr·s, mientras que otras veces eligen desarrollar su discurso propio, que puede estar muy alejado del curso general. Esas aplicaciones son, en realidad, sistemas que funcionan en vivo. *Autoimpro* (Berenguer, 2025) fue inicialmente concebida para estar continuamente escuchando y grabando a uno o varios intérpretes para proporcionarles musemas basados en sus propias producciones. Son sugerencias de

improvisación emitidas por un conjunto de agentes computacionales relativamente independientes cuya estrategia consiste en estar pendiente de lo que están haciendo los demás. Cada uno de ellos, con una probabilidad superior a 0.5 escoge un fragmento de alrededor de un minuto de lo grabado previamente, cercano a los escogidos por los otros 7, lo transforma de manera similar, ya transponiéndolo, ya fragmentándolo, ya filtrándolo, y lo expone al flujo de audio general. El resto de las veces, elige al azar un punto de reproducción cualquiera, sin tener en cuenta lo que otros agentes puedan estar haciendo. Al respecto de la justificación del empleo del azar, me remito a sus dos interpretaciones tradicionales. En una visión determinista (laplaciana) del mundo, el azar es una especie de medida del desconocimiento de las razones que conducen a la materialización de un cierto evento. En el caso de una cosmología no determinista, como la que surge de la mecánica cuántica, el azar es intrínseco a la naturaleza misma. Tanto una como otra interpretación justifican las decisiones tomadas al azar.

Se crea así un auténtico sistema dinámico a base de ocho osciladores acoplados (Berenguer, 2007) de cuyas reglas emerge una multiplicidad de situaciones, todas ellas basadas en la manipulación del pasado sonoro de la interpretación humana. *Autoimpro* se diferencia de *Memorias de la distancia* en que los agentes reproducen segmentos de una grabación que está teniendo lugar en vivo, por lo que están manipulando el pasado reciente de quien improvisa. No son herramientas pasivas, sino extensiones activas de la memoria y del proceso creativo humano. Esa interacción forma un sistema cognitivo híbrido, donde la creatividad emerge del diálogo entre lo humano y lo maquínico. Los agentes actúan como una memoria externa y transformadora. Externalizan la memoria humana para devolverla enriquecida. Esto plantea preguntas sobre quién es quien recuerda y cómo el pasado es reinterpretado. ¿Se trata de una redefinición de los límites del yo? Si la mente se extiende al entorno, ¿dónde termina la ejecución humana? ¿Es el sistema completo (intérprete + agentes) quien interpreta? Si la improvisación no surge únicamente de la interpretación humana, sino del acoplamiento dinámico entre lo humano y lo maquínico ¿debo entonces considerar este un caso de creatividad como proceso distribuido y acto colectivo?

El funcionamiento de estas aplicaciones se basa en relaciones de ida y vuelta. La retroalimentación es un concepto crucial en cualquier perspectiva cibernética. Se da por todas partes. Es un principio dinámico general de funcionamiento perfectamente aplicable a procesos creativos como la improvisación. Si la actividad cerebral que da lugar a las decisiones de cada intérprete aislado se opera en retroalimentaciones positivas y negativas a todos los niveles jerárquicos de su aparato neuro-cognitivo, las relaciones de los participantes de una sesión de improvisación o de música pautada se establecen en virtud de retroalimentaciones entre sus flujos temporales. Si la retroalimentación se da ya en la ejecución de las músicas fijadas, como por ejemplo, en la construcción de un tempo, una afinación y una dinámica comunes, en la improvisación, ese recurso parece aún más relevante. En ambos casos la retroalimentación se produce en virtud de la escucha, que proporciona la valoración de la información de vuelta. La familia de aplicaciones computacionales procedentes de *màkina2* es ejemplo de colaboración humano-maquínica basada en improvisaciones emergentes de múltiples retroalimentaciones cruzadas. Cuando una máquina interactúa en vivo con un intérprete, puede considerarse parte de un proceso cognitivo extendido, precisamente, gracias a las retroalimentaciones entre su discurso y el humano. Aquí hay 72 realimentaciones (8 x 8 agentes más 1 intérprete que interactúa con los 8 agentes). No se puede decir que el intérprete esté solo, sino que su pensamiento creativo queda

ampliado, aumentado o expandido por el sistema tecnológico que emplea y del que al mismo tiempo forma parte.

Tanto *màkina2* como *Autoimpro* se basan en programaciones no deterministas. Las modificaciones de la entrada del instrumento no electrónico pueden no afectar inmediatamente su comportamiento. Puede o no darse un cierto retraso en la respuesta. Por eso, quien interpreta se ve en muchas ocasiones obligado a anticipar el comportamiento global de la aplicación únicamente a través de su propia ejecución. Son sistemas que exigen vigilar constantemente sus posibles derivas. Un exceso de retroalimentaciones positivas puede dar lugar a saturaciones, de la misma manera que un exceso de negativas tiende a generar rarefacciones. En esas interacciones, la realimentación condiciona la mesoforma del semicristal sonoro, atractor de un sistema dinámico bien definido en términos de oscilación acoplada. Lo no humano influye así en las decisiones formales de las que emerge el discurso sonoro.

El tiempo como materia de creación

En sistemas como *màkinaN* (Berenguer, 2019), *Ottetto* (Berenguer, 2025), y otras, el ordenador participa del juego caótico. Los agentes responden de manera no determinista, manteniendo una interacción fluida entre ellos y con el intérprete humano. El resultado es una improvisación extendida, donde la máquina y el humano se co-organizan en forma de atractores sonoros emergentes. De esa programación del comportamiento de los agentes basada en el filtraje del azar, proviene la idea de *diseño de la imprevisibilidad* y ella, a su vez, de las experiencias con Lluís Callejo (Berenguer, 2011) a finales de los 70, tratando de simular el *conflicto de evitación-evitación* que una rata de laboratorio entrenada en una cierta tarea experimentaba al ser castigada, hiciera lo que hiciera. Nuestro programa llegaba efectivamente a un punto en el que ya no avanzaba más. Subyacía a aquella experiencia la idea de considerar la neurosis como elemento cadencial, como motor esencial de la forma, ya que podía determinar el momento de manifestación de la cadencia.

En *Ottetto*, tras el estímulo inicial de algún intérprete humano o una grabación, 8 agentes computacionales se influyen entre ellos y la señal de entrada, componiendo en 8 solos, 28 duos, 56 tríos, 70 cuartetos, 56 quintetos, 28 sextetos, 8 septetos y un octeto. *Ottetto* emerge de un software elaborado a partir de la librería Dicy2 (Nika, J., Muller, A., Borg, J., Ostrowski, M., & Assayag, G., 2022). También implementa ocho agentes improvisadores. Cada uno escucha las señales de audio de la improvisación humana y la de los otros agentes, tiene en cuenta sus descriptores sonoros y musicales, y trata de intervenir con fragmentos de un bagaje suyo previo cuyos descriptores son compatibles con los recientemente analizados. Tal bagaje consiste en una serie de grabaciones de una interpretación humana. En esta versión, son grabaciones de entradas humanas en *Autoimpro* en interacción con las respuestas de la aplicación, las cuales, a su vez, le exponen a su propio pasado reciente modificado, condicionando su ejecución, ahora reconsiderada por los agentes de *Ottetto* meses después como respuesta al estímulo de una nueva improvisación.

Si en la vida cotidiana nuestras acciones y decisiones presentes dependen de la reinterpretación de nuestro pasado, aquí, los agentes computacionales y el guitarrista, el clarinetista o quien sea, colaboran en un proceso similar mediado por algoritmos. Se añade una capa de significado donde los agentes actúan en representación de la memorias antiguas, reinterpretando y transformando el material previo que un ser

humano consciente generó y genera al responder creativamente cerrando el bucle, si es que lo consigue o si, por el contrario, parte en espiral hacia el infinito. Así como Montale (1977) sugiere que nuestros recuerdos son espejismos, reinterpretaciones del pasado que cambian con el tiempo, *Ottetto* induce al espejismo como metáfora del recuerdo. Sus agentes actúan como un espejo deformante de quien improvisa, a quien devuelven su propia imagen temporal transformada. “il tempo si ravvolge in sé stesso”, como escribiría Montale en *I miraggi*, donde las imágenes emergen como recuerdos deformados o ilusiones del pasado, en un tiempo que se recicla en formas nuevas de manera recursiva. El tiempo y la forma, en ese reverberar, devienen infinitos. No en vano la reverberación de los espacios es también memoria.

En circunstancias normales de escucha, el salto de la consciencia al pasado o al futuro – el propio personal o el de la música– es inevitable. También lo es la repentina excursión por el no-tiempo de las ideas abstractas. Pasado, presente y futuro se interconectan en la conciencia. En la improvisación musical, pues, la vivencia de tiempo se manifiesta en cómo l·s músic·s (humanos y/o máquinas) responden creativamente a lo que acaba de ocurrir u ocurrió tiempo atrás, conduciéndolo hacia algo nuevo. Montale y Bergson (1889, 1907) desmontan la ilusión de ese tiempo lineal, esa secuencialidad jerárquica tan común en la música pautada, tan cargada de autoritarismo y adoctrinante. Siguiendo el camino de esos autores y otros, *Ottetto* y *Autoimpro*, cuyos agentes devienen espejos deformantes, generadores de espejismos de memoria, hacen del tiempo musical materia maleable, cíclica, dependiente de la interacción humano-maquínica, de forma que pasado y futuro (en términos de predicción o teleología) devienen parte activa del presente. Montale usa el poema para explorar la memoria como un proceso de recreación, no de reproducción. Igualmente, estas aplicaciones podrían interpretarse como alegorías sonoras de reconfiguración constante de memorias, lo que nos abre la puerta a la idea de improvisación como reflejo de la labilidad de la memoria, de la vida y del universo mismo.

El traer de vuelta fragmentos transformados de lo que ya ha ocurrido u ocurrió, recurrencia del pasado en el presente, crea un tiempo *en espiral* donde lo humano y lo no humano se entrelazan para producir algo nuevo. No es solo un pasado almacenado mecánicamente, sino uno que se vuelve maleable y es reinventado en el presente. En virtud de la memoria, el tiempo mismo deviene improvisador. Estos trabajos son, para mí, memoria y narración donde lo humano y lo no humano se entrelazan en una exploración intelectual hecha música.

Bibliografía²

- Barlow, J. P. (1996) · *Declaración de independencia del ciberespacio* · Davos · https://es.wikisource.org/wiki/Declaración_de_independencia_del_ciberespacio
- Berenguer (1996) · *makina2* · Video corto · Festival Synthèse GMEB · <https://youtu.be/KFDtEQHi4Rk>
- Berenguer (1996) · *makina2* (guitarra eléctrica) · Audio entero · <https://youtu.be/ETpjlur4-ZM>
- Berenguer, J. M (2007) · *Luci. Sin nombre y sin memoria. Reflejos de electrónicos de un manglar lejano* · Nau Côlea · Camallera · https://www.academia.edu/8136616/Luci_sin_nombre_y_sin_memoria
- Berenguer, J. M (2011) · *Lluís Callejo* · https://www.academia.edu/43848425/Lluís_Callejo
- Berenguer, J. M (2013) · *Música 13* · Nau Coclea · Camallera · <https://www.academia.edu/43848424/Musica13>
- Berenguer, J. M. & Biffarella, G. (2021) · *Memorias de la distancia (agentes computacionales)* · <https://youtube.com/live/LUGFz4hNE-l?feature=share>
- Berenguer, J. M. (2022) · *Autoimpro* (software) · <https://github.com/JoseManuelBerenguer/Autoimpro/>
- Berenguer, J. M. (2025) · *Autoimpro · 2025* (guitarra silent yamaha) · <https://youtu.be/sQ-E6o7DvxU>
- Berenguer, J. M. (2025) · *Ottetto* (software) · <https://github.com/JoseManuelBerenguer/Ottetto/>
- Berenguer, J. M. (2025) · *Ottetto* (8 guitarras) · <https://youtu.be/7lk8udV7KcQ>
- Berenguer, J. M (2019) · *Makina7* (LeapMotion · Hangar) · <https://youtu.be/XLyZl4oy44o>
- Bergson, H. (1889). *Essai sur les données immédiates de la conscience*. Félix Alcan
- Bergson, H. (1907). *L'évolution créatrice*. Félix Alcan.
- Biffarella, G. & Berenguer, J. M. (2021) · *Memorias de la distancia* · Nova Era Música Secreta · <https://novaera-msicasecreta.bandcamp.com/album/memorias-de-la-distancia>
- Clark, A. & Chalmers, D. (1998) · “The Extended Mind” · *Analysis*, Vol. 58, No. 1 (Jan., 1998), pp. 7-19 · Oxford University Press on behalf of The Analysis Committee · <http://www.jstor.org/stable/3328150> .

² Siento verme obligado a citarme tanto. No es mi costumbre. Sin embargo, el hecho de que se trate de un texto acerca de mi obra lo justifica.

-Leipp, E (1977) · *La Machine à écouter* · Masson

-Lomnitz, R. (2025) · ¿Lxs improvisadores leen? Improvisación y notación musical en el siglo XXI (2025) · 17impro · https://17impro.org/cpt_decir/wilfrido-terrazas-lxs-improvisadores-leen-improvisacion-y-notacion-musical-en-el-siglo-xxi-2025

-Montale, E (1977) · *Quaderno di quattro anni* · Mondadori

-Nika, J., Muller, A., Borg, J., Ostrowski, M., & Assayag, G. (2022) · Dicy2 · Ircam · <https://forum.ircam.fr/projects/detail/dicy2-for-live/>

-Puckette, M. (2020) · *Quacktrip and Netty NcNetface - network audio for musicians* · UCSD · <https://msp.ucsd.edu/tools/quacktrip/>

-Schopenhauer, A. (1844/2009) · *El mundo como voluntad y representación* (Trad. Pilar López de Santa María) · Editorial Trotta, S.A. · <https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/El-mundo-como-voluntad-y-representacion.pdf>

-Soon, C. S., Brass, M., Heinze, H.-J., & Haynes, J.-D. (2008). Unconscious determinants of free decisions in the human brain. *Nature Neuroscience*, 11(5), 543-545. <https://doi.org/10.1038/nn.2112>

-Verrier, L. (2005) · Le fonds de l'Institut International de Musique Electroacoustique (IMEB) à la BnF · Bibliothèque Nationale de France · <https://www.bnf.fr/fr/le-fonds-de-linstitut-international-de-musique-electroacoustique-imeb-la-bnf#:~:text=Luc Verrier / BnF-,Qu'est-ce que l'IMEB ?,Bourges à partir de 1994.>